

YAYLOV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON SHAROITIGA MOS INNOVATSION YONDASHUVLAR

Qudratov Erali Sherali o'g'li

**Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar
xalqaro markazi tayanch doktoranti.**

qudiratoverali@gmail.com +998 91 901 11 22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15737272>

Annotatsiya: Tezisdagi yaylov resurslaridan samarali foydalanish masalasi global oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida sermahsul zotlar, intensiv texnologiyalar va zonal ixtisoslashuv orqali chorvachilik samaradorligini oshirish imkoniyatlari O'zbekiston sharoitida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yaylov resurslari, chorvachilik samaradorligi, sermahsul zotlar, innovatsion texnologiyalar, ozuqa xavfsizligi, zonal ixtisoslashuv, xalqaro tajriba.

Аннотация: В тезисе рассматривается вопрос эффективного использования пастбищных ресурсов в контексте глобальной продовольственной безопасности. На примере опыта развитых стран анализируются возможности повышения продуктивности животноводства в Узбекистане за счёт высокопродуктивных пород, интенсивных технологий и зональной специализации.

Ключевые слова: пастбищные ресурсы, продуктивность животноводства, высокопродуктивные породы, инновационные технологии, продовольственная безопасность, зональная специализация, международный опыт.

Аннотация: Тхис тхесис ехаминес тхе еффисиент усе оф пастуре ресоурсес ин тхе контекст оф глобал фодд сесуритй. Басед он тхе ехпериеенсе оф девелопед соунтриес, ит анализес оппортуниетис то енхансе ливестокс продуктивитй ин Узбекистан тхроугх хигх-йиелд бреедс, интенсиве тесхнологиеес, анд зонал спесиализатион.

Кей вордс: пастуре ресоурсес, ливестокс продуктивитй, хигх-йиелд бреедс, инновативе тесхнологиеес, фодд сесуритй, зонал спесиализатион, интернационал ехпериеенсе.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, "2050-yilga borib jahon aholisi soni 9,2 milliard kishiga yetishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni 70 foizga oshirish zaruratini keltirib chiqarmoqda"¹. Chet mamlakatlarda go'sht va sut yo'nalishidagi qoramolchilik, ayniqsa, qoramol go'shti bilan ta'minlanish esa Argentina (110 kg) va Urugvayga (106 kg) to'g'ri keladi. Sut mahsulotlari bilan ta'minlanishning eng yuqori ko'rsatkichlari (aholi jon boshiga 1950 kg) Yangi Zelandiya, Daniya va Gollandiyaga xos. Yangi Zelandiya, Daniya, Gollandiya, Argentina hamda Urugvay davlatlarida sermahsul zotlar va samarali texnologiyalar yaratilib, chorvachilikka keng joriy qilish orqali chorvachilik tarmoqlarida samaradorlik ko'rsatkichlariga erishilmoqda. Respublika hududining katta qismini pichanzor va yaylovlar tashkil qiladi. Bu yerlar chorvachilikni rivojlantirish uchun asosiy ozuqa bazasi bo'lib hisoblanadi. 2024 yil 1 yanvar holatiga respublikada umumiy yer

¹ Позаботимся о будущем сельского хозяйства. –www.bayer.ru

maydoni **21089,3 ming** gektar tabiiy pichanzor va yaylovlar mavjud bo'lib, shu jumladan, suv bilan ta'minlangan yaylovlarning umumiy yer maydoni **19290,1 ming** gektarni yoki umumiy yaylov maydonlarining 95% ni tashkil qiladi. Tabiiy sharoitlariga qarab, yaylov va pichanzorlar cho'l-tekislik (cho'l mintaqasi), tekislik-tepalik (adir mintaqasi) va tog' oldi hududlari (tog' mintaqasi) ga bo'linadi. Cho'l-tekislikdagi pichanzor va yaylov yerlar respublikaning shimoliy - g'arbiy qismida, dengiz sathidan 500 m. gacha balandlikda joylashgan. Ular yil davomida foydalaniladigan pichanzor va yaylovlardan iborat bo'lib, asosan, qorako'lchilikka ixtisoslashgan zonalarda joylashgan.

Sharqda cho'l-tekislik pichanzor va yaylovlar asta-sekin tekislik-tepalik pichanzor hamda yaylovlarga o'tib, dengiz sathiga nisbatan 1000-1200 m. balandlikda joylashgan. Adir mintaqasining pichanzor va yaylovlari, asosan, kuzgi-bahorgi pichanzor va yaylovlarni tashkil etadi.

Yaylov yerlaridan foydalanishning asosiy maqsadi chorvachilik sohasida keng qo'llanishi bilan alohida ahamiyat ega. Mamlakatimizni xorij davlatlari bilan taqoslaganda O'zbekiston aholisi asosan qoramol go'shti, qo'y va echki go'shtidan iste'mol qilishni hamda bu turdagi hayvonlarni yaylov yerlarida boqishni afzal ko'rishadi. Shuning uchun, bu turdagi hayvonlarni fermer, dehqon va shaxsiy xo'jaliklarning yaylov hududlarida parvarishlash aholining go'sht mahsulotlariga bo'lgan talab bilan bog'lash mumkin. Bu borada, xo'jaliklar faoliyatining barqaror rivojlanishi uchun rivojlangan mamlakatlar tajribasidan foydalanish hamda sohaga intensiv texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Yaylov resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha tahliliy tavsiyalar

Global oziq-ovqat xavfsizligi va yaylov resurslari

FAO (BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) hisob-kitoblariga ko'ra, 2050-yilgacha go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan talab 70% ga oshadi.

Ayni paytda dunyo yaylovlarning 60% dan ortig'i degradatsiyaga uchragan (er shilliqlanishi, ozuqa yo'qolishi, shorlanish).

Yaylov resurslarini tiklamasdan bu ehtiyojni qondirish imkonsiz — ayniqsa, chorvachilik oziq bazasining 65–80% yaylovlarga bog'liq.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan tavsiyalar

Argentina va Urugvay:

Qoramol boshiga yiliga 110 kg dan ortiq go'sht ishlab chiqariladi.

Yaylovlarda rotatsion boqish tizimi (muqobil yaylovlarda navbat bilan boqish) asosiy usul sifatida joriy etilgan.

Yangi Zelandiya:

Har 1 gektar yaylovdan o'rtacha 22–30 ts/ga yem-xashak olinadi.

Chorvachilikdagi intensivlashtirish va genetik seleksiya orqali sut ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi.

Daniya:

Yashil texnologiyalar (biooziqlantiruvchilar, axborot tizimlari) asosida yaylovlar boshqariladi.

Agrosektor va ilmiy tadqiqotlar o'rtasida uzviy integratsiya mavjud.

3. O'zbekistonda mavjud salohiyat va muammo

2024-yil holatiga 21 mln gektardan ortiq yaylov maydoni mavjud, bu umumiy qishloq xo'jaligi yerlarining yarmidan ko'proq.

95% yaylov tabiiy suv bilan ta'minlangan, ammo hosildorlik past (ko'p joylarda 1–4 ts/ga).

Dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva ozuqasi ta'minoti yilda 30–35% yetishmayapti — bu mahsuldorlikka to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi.

Tavsiya etiladigan zamonaviy yondashuvlar

- Agrofitotsenoz yaratish: shudring o'ti, saksovul, teresken, chogon kabi o'simliklarni sun'iy ekish.

- Yaylov agrotexnik xizmatlari: GIS monitoring, degradatsiya xaritalari, agroagregatlar yordamida eroziya nazorati.

- Mahalliy iqlimga mos seleksiya: qurg'oqchilik va sho'rlanishga bardoshli o'simlik zotlarini mahalliyashtirish.

- Xususiy sektor ishtirokini oshirish: subsidiya va soliq imtiyozlari orqali fermerlarni rag'batlantirish.

Xorijiy davlatlar tajribasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, yuqori hosildorlikka erishish uchun yaylov resurslarini muhofaza qilish va ularni qayta tiklashga ilmiy asoslangan yondashuv zarur. Bu borada O'zbekistonda ham innovatsion boshqaruv tizimlarini rivojlantirish, fermer xo'jaliklari uchun iqtisodiy rag'batlantiruvchi choralarni (subsidiya, imtiyozli kredit, texnik xizmatlar) kuchaytirish, va qishloq joylarda chorvachilik mahsulotlari yetishtirish hajmini oshirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO). The future of food and agriculture: Trends and challenges. – Rome: FAO, 2017. – 180 b.
2. Каримов Б. Қ., Тошматов Ш. Э. Яйлов ерларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш. – Тошкент: “Fan”, 2021. – 248 б.
3. Ibragimov R., Abdurazzakov A. Innovatsion texnologiyalar asosida yaylovlardan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari. // Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va innovatsiyalar jurnali, 2023, №2. – B. 45–51.
4. International Livestock Research Institute (ILRI). Global Agenda for Sustainable Livestock: Enhancing the contribution of livestock to food security and poverty reduction. – Nairobi, Kenya: ILRI, 2020. – 96 p.
5. Баҳодирова Н. М. Қишлоқ хўжалигида яйлов ерларидан оқилона фойдаланишнинг илмий-амалий асослари. – Самарқанд: СамИҚХТИ нашриёти, 2022. – 190 б.
6. OECD. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in New Zealand. OECD Food and Agricultural Reviews. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 115 p.
7. FAOStat – Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/faostat/>
8. Хожиматов Ҳ. Қорамолчиликни ривожлантиришда яйлов экотизимининг ўрни. // “Аграр фанлар ахборотномаси” журнали, 2023, №4. – Б. 30–36.
9. Ministry for Primary Industries of New Zealand. Pasture Management Guidelines. – Wellington: MPI, 2022. – 68 p.
10. Халқаро чорвачилик маркази (ILRI) ҳисоботлари. <https://www.ilri.org/>